

Noyabr, 2024-Yil

**REALIZM VA ROMANTIZM: ADABIY TERMINLARNING QARAMA-QARSHI
OQIMLARI**

Saparboyeva Sojida

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207790>

Annotatsiya. Ushbu maqola realizm va romantizm adabiy oqimlarini terminologik jihatdan tahlil qiladi. Adabiyotdagi ikki ulkan oqimning asosiy tamoyillari va ularda ishlatiladigan terminlarning o'ziga xosligini ko'rib chiqamiz. Realizm va romantizmning muhim farqlari, ayniqsa, ularning qahramonlarini tasvirlashdagi uslublari va voqelikni qanday aks ettirishlari yoritiladi. Adabiy terminlarning ahamiyati va ularning asarlarning mazmunini tushunishda qanday rol o'ynashi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: realism, romantizm, adabiyot, romantik asarlar, personajlar.

REALISM AND ROMANTICISM: OPPOSITE CURRENTS OF LITERARY TERMS

Abstract. This article terminologically analyzes the literary movements of realism and romanticism. Let's look at the main principles of two huge currents in literature and the uniqueness of the terms used in them. The important differences between realism and romanticism will be highlighted, especially in the way they portray their characters and how they reflect reality. The importance of literary terms and their role in understanding the content of the works are discussed.

Key words: realism, romanticism, literature, romantic works, characters.

**РЕАЛИЗМ И РОМАНТИЗМ: ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕРМИНОВ**

Аннотация. В статье терминологически анализируются литературные направления реализма и романтизма. Давайте рассмотрим основные принципы двух огромных течений в литературе и уникальность используемых в них терминов. Будут подчеркнуты важные различия между реализмом и романтизмом, особенно в том, как они изображают своих персонажей и как они отражают реальность. Обсуждается значение литературных терминов и их роль в понимании содержания произведений.

Ключевые слова: реализм, романтизм, литература, романтические произведения, персонажи.

Realizm va romantizm — bu adabiyotdagi ikki katta oqim bo'lib, ular o'zlarining terminologik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Noyabr, 2024-Yil

Realizm — hayotni ob'ektiv va aniq tasvirlashni maqsad qilgan adabiy oqimdir. Ushbu oqimda ishlatiladigan asosiy terminlardan biri “haqiqiylik” bo‘lib, u realistik tasvirni ifodalash uchun qo‘llaniladi. Realistik asarlarda voqealar, personajlar va ularning ichki dunyosi asosan kundalik hayotning oddiy tasvirlari orqali ko‘rsatiladi. Bu o‘quvchiga haqiqiy hayotdagi muammolarni anglash va ular bilan bog‘liq bo‘lgan hissiyotlarni his qilish imkonini beradi.

Romantizm esa aksincha, hayotni his-tuyg‘ular va orzular orqali tasvirlaydi. Romantik asarlarda “ideal olam” va “orzuviylik” kabi terminlar ishlatiladi. Bu oqimda voqealar, personajlar va dunyo atrofidagi narsalar ideal shaklda ifodalanadi. Romantizmda muhim terminlardan biri — “subyektivlik” bo‘lib, unda o‘quvchining ichki dunyosi, orzu va hissiyotlari bilan bog‘liq tasvirlar ko‘proq aks etadi. Romantik asarlarda odamning orzulari va hayotdagi o‘zgarishlarga bo‘lgan munosabati asosiy o‘rinda turadi.

Bundan tashqari, mazkur ikki oqimning farqlari, ayniqsa, ularning qahramonlaridagi o‘xshashlik va har xilliklarda ko‘rinadi. Realizmda “antiqahramon” tushunchasi keng qo‘llaniladi.

Bu termin odatda idealizatsiya qilinmagan, oddiy va insoniy kamchiliklari ko‘rsatilgan personajlarga tegishli. Bunday personajlar ko‘pincha o‘quvchilarga o‘z hayotini tushunishda yordam beradi. Romantizmda esa “ideal qahramon” tushunchasi keng tarqalgan. Bu personajlar, odatda, yuqori fazilatlarga ega va orzularining izidan boradigan kishi sifatida tasvirlanadi. Romantizmda qahramonlar ko‘pincha tabiatan yuksak maqsadlarga ega va idealistik dunyoqarashga ega bo‘ladi.

Mazkur qarashlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, realizmning asosi ob'ektivlik bo‘lib, unda muallif voqealarni xolisona tasvirlashga intiladi. Adabiyotda ishlatiladigan “ob'ektiv tasvir” terminologiyasi bu oqimga xosdir. Bunda asar o‘quvchini voqelikni qanday tasvirlash kerakligini ko‘rsatadi va hech qanday hissiy yoki sub'ektiv qarashlarga joy bermaydi.

Romantizmda esa “subyektiv tasvir” qo‘llaniladi. Bu termin qahramonning ichki kechinmalarini, his-tuyg‘ularini va orzularini tasvirlashda ishlatiladi. Romantizmda muallif o‘quvchiga o‘z dunyoqarashini va hissiyotlarini ifodalashda yordam beradi.

Shuningdek, realizm “kundalik hayot” ko‘proq aks ettiriladi. Realistik asarlar, ko‘pincha, jiddiy muammolarni, oddiy odamlarni va ularning ijtimoiy mavqeini ko‘rsatadi. Romantizmda esa, aksincha, “ideal olam” va haqiqiylikdan yiroq dunyo tasvirlanadi. Romantik asarlar ko‘proq orzular, hasratlar va yuksak his-tuyg‘ularni aks ettiradi.

Umuman olganda har bir oqimning adabiyotdagi roli alohida ekanini ko‘rish mumkin.

Realizm hayotni xaqiqiy, oddiy shaklda tasvirlashga intilsa, romantizm insonning ichki olamini, orzularini va hissiyotlarini yuksak darajada tasvirlashga qaratilgan.

Noyabr, 2024-Yil

Terminologiya orqali bu ikki oqimning farqlarini aniq tushunish va ular orasidagi o'xshashliklarni ko'rsatish adabiyotshunoslarga va o'quvchilarga yanada kengroq tushuncha beradi.

Xulosa o'rnida shu aytish mumkinki, realizm va romantizm — bu ikki asosiy adabiy oqim o'rtasidagi farqlarni tushunish, ularning terminologik tuzilishini bilish adabiy asarlar mazmunini to'g'ri anglashda muhim o'rin tutadi. Har ikkala oqimda ishlatiladigan terminlar hayotga, insoniyatning ichki dunyosiga va dunyoqarashiga qarshi turadi, shuningdek, adabiyotda yangi yondashuvlar va shakllarni yaratadi.

REFERENCES

1. Dilmurod Quronov – Adabiyotshunoslikka kirish asoslari. Tashkent, 2014.
2. Hamidulla Dadaboyev – O'zbek terminologiyasi. Tashkent, 2007.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH